

a penado Pavão

opinião como direito

CALE-SE!

junho 27, 2025 por a pena do pavão, publicado em poesia

Ano 13 – vol. 06 – n. 46/2025

Silêncio!

Toque fúnebre.

Jaz a liberdade.

Sem DOPS

Sem SNI

Sem ASIS

Sem CENIMAR

Sem CIE

Sem CISA

Sem COI-DOI

Sem DOPS-DEOPS

Para seu bem

Pela democracia:

CALE-SE!

Pela nossa garantia.

Pelo nosso conforto:

CALE-SE!

Porque nós somos

Porque nós queremos:

CALE-SE!

Porque podemos

Porque mandamos:

CALE-SE!

Porque exigidos

Porque impomos:

CALE-SE!

Porque oprimimos

Porque nós decidimos:

CALE-SE!

Silêncio!

CALE-SE!

Pai:

Traga-me o

CALICE, O VINHO E O PÃO!

Cala a boca não morreu,

Só a LIBERDADE.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

☆ Curtir Seja o primeiro a curtir este post.

RELACIONADO

A LIBERDADE QUE NAUFRAGA
julho 26, 2020
Em "Opinião"

CHORO SEM LIBERDADE
março 17, 2021
Em "Jurídico"

CARTA ABERTA AOS PARLAMENTARES DO MARANHÃO PELA LIBERDADE
abril 29, 2023
Em "Jurídico"

com a tag liberdade, literatura, protesto

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

ANTISSEMITISMO MIDIÁTICO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

CALE-SE!

ANTISSEMITISMO MIDIÁTICO

A NOVA CONSTITUIÇÃO ESCRITA PELO TRIBUNAL

O CAVALO DE TROIA DA CENSURA DIGITAL

CENSURAR É PRECISO?

EDIÇÕES

Selecione o mês ↕

COMENTÁRIOS

👤 Maria em **A FACULDADE DE DIREITO**

👤 **A PENA DO PAVÃO** em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**

👤 CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**

👤 **LIVROS PROIBIDOS...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**

👤 **O GRITO NÃO SE CALA...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**